

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA’LIM-TARBIYA BERISHNING AHAMIYATI

Narimbayeva Lola Kuzibayevna¹, Sidikova Sarvinoz Utkurovna², Iroda Hoshimova Izzatulla qizi³

¹ChDPU, p. f.fid(PhD)

^{2,3}Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi, 3 bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berish jarayoni ko‘rib chiqiladi. Shuningdek ilk va maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi metodlar va usullar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha yoshdagi bola, ta’lim-tarbiya, mustaqil fikrlash, ijodkorlik, muloqot, o‘yin, vizual materiallar, rasm, konstruktiv.

Hozirgi paytda global raqobat kundan-kunga kuchayib bormoqda. Jumladan, ta’lim tizimlarining raqobatbardoshligi, texnologiyalarni uzluksiz takomillashtirish, innovatsiyalarni joriy etish va zamonning o‘zgaruvchan sharoitlariga tez oslashish zarur bo‘lmoqda. İlk va maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ta’lim-tarbiya berish jarayoni, ular uchun tayyorlanadigan mashg‘ulot ishlanmalari, metodlar va usullar zamonaviy pedagogikada eng dolzarb masalalardan biridir. Ushbu yoshdagi bolalar hayotda birinchi marta jamiyat bilan, yangi bilimlar va ko‘nikmalar bilan tanishadi. Shu bois, ularning rivojlanishida pedagoglar va tarbiyachilarning o‘rni nihoyatda muhimdir.

Maktabgacha yosh – bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishining muhim bosqichi bo‘lib, bu davrda bola ko‘p narsani o‘rganadi va o‘ziga yangi bilimlarni egallaydi. Bu yoshda o‘rgatishning asosiy maqsadi nafaqat bilim berish, balki bolalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, muloqot qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishdir.

Bolaning rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi metodlar va usullar turli xil bo‘lishi mumkin. Ular bolaning o‘zini erkin his qilishi va faoliyatga jalb qilinishi uchun muhim ahamiyatga ega.

-Bolalarning o‘yin orqali ta’lim olishlari samarali metodlardan biridir. O‘yin bolaning darsdagi faolligini oshiradi, uning tasavvurini va ijodkorligini rivojlantiradi. O‘yinlar yordamida bolalar yangi bilimlarni o‘zlashtirishadi, ular o‘qish, yozish, san’at va musiqaga qiziqish hosil qiladilar. Masalan, rolli o‘yinlar, ta’limiy-pedagogik o‘yinlar bolaning ijtimoiy va emotsional ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O‘yin va vizual faoliyat sohasida amalga oshirilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, olimlar oldingi faoliyat sifatida o‘yin faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlarini va uning maktabgacha yoshdagi bolani rivojlantirishdagi rolini batafsil o‘rganib chiqdi bolalar rasmiyatchiligining shakllanishi va evolyutsiyasi va bolaning aqliy rivojlanishidagi ahamiyatlidir .

-Vizual va amaliy materiallar bilan ishlash

Bolaning bilimlarini yanada mustahkamlashda vizual materiallar, rasm, plastilinda ishlash va boshqa amaliy ishlar muhim rol o‘ynaydi. Rasm chizish, konstruktiv o‘yinlar va amaliy mashg‘ulotlar bolaning tasavvurni rivojlantiradi, hamda uning qo‘l-ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

-Musiqqa va san’at orqali ta’lim maktabgacha yoshdagi bolalar uchun juda muhim. Musiqqa, raqs, drama kabi faoliyatlar bolaga o‘z his-tuyg‘ularini ifodalashda yordam beradi. San’at va musiqqa bilan shug‘ullanish bolalarda estetik didni shakllantiradi, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi.

Pedagogik jarayonda ta’lim va tarbiya o’rtasidagi o’zaro bog’lanish juda muhimdir. Tarbiya bolalarning faqat bilim olishiga emas, balki ularning shaxsiy xususiyatlari va ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishga ham yo’naltirilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun muhim jihat – bu ular bilan to’g’ri muloqot qilish, so’zlashuv madaniyatini o’rgatish, mehr-oqibat va hurmatni qadrlashdir. Pedagoglar bolalarga o’rnak bo’lishlari kerak, shunda ular o’zlarining his-tuyg’ularini, fikrlarini to’g’ri ifodalay olishadi.

Har bir bola o’zining individual xususiyatlariga ega, shuning uchun ta’lim-tarbiya jarayonida bu xususiyatlarni inobatga olish juda muhimdir. Ba’zi bolalar faolroq, boshqalari esa ichki dunyolariga ko’proq berilgan bo’lishi mumkin. Shuning uchun ta’lim metodlarini bolaning temperamentiga va qiziqishlariga moslashtirish lozim.

Zamonaviy pedagogika metodlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yangi, innovatsion yondashuvlarni taklif etadi. Bolalarga bilim berishda yangi texnologiyalardan foydalanish, interaktiv ta’lim usullarini joriy etish, o’zaro faoliyat va individual yondashuvlar kabi usullar samarali natijalarga erishishda yordam beradi. Misol uchun, bolalar uchun multimedia resurslari va ta’lim dasturlari orqali interaktiv o’yinlar va mashg’ulotlarni o’tkazish ta’lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berish jarayoni keng qamrovli va kompleks bir jarayon bo’lib, bolaning rivojlanishi uchun zaruriy shartlarni yaratadi. Pedagoglar va tarbiyachilar bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta’lim va tarbiya metodlarini tanlashlari kerak. O’yin, musiqa, san’at va amaliy ishlash orqali ta’lim bolaning aqliy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishini ta’minlashga yordam beradi. Shunday qilib, samimiy va mehnatga asoslangan yondashuv, bolaning kelajakdagi muvaffaqiyatiga asos soladi. Ushbu amaliy-metodik ishlar bolaning nafaqat bilimlarini, balki uning ijtimoiy ko’nikmalarini, shaxsiyatini rivojlantirishga ham yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasining Takomillashtirilgan Ikki qadam Davlat o’quv dasturi” Toshkent 2022-yil.
2. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Управление дошкольным образованием: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой. — М. : Издательство Юрайт, 2015.
3. “Bolangiz maktabga tayyormi?” metodik qo’llanma. T., 2001 yil
4. Narimbaeva L.K. “Maktabgacha ta’limda pedagogik jaraenlarning samaradorligida MTT va oila hamkorligi”. Zamonaviy fan va ta’lim va tarbiya: Muammo, yechim va natija ilmiy amaliy onlayn konferentsiya materiallari (10, 2020)